

Воронежский государственный университет
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Математический институт им. В. А. Стеклова
Российской академии наук

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ И СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Материалы
Международной конференции
Воронежская зимняя математическая школа

(28 января – 2 февраля 2021 г.)

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2021

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

С56

О Р Г К О М И Т Е Т :

Б. С. Кашин (председатель), Д. А. Ендовицкий (сопредседатель), О. А. Козадеров, **А. Д. Баев**, Б. И. Голубов, Е. М. Семенов, А. П. Хромов (заместители председателя), Н. Ю. Антонов, С. В. Асташкин, А. В. Боровских, П. А. Бородин, М. Ш. Бурлуцкая, А. В. Глушко, В. Н. Дубинин, М. И. Дьяченко, В. Г. Звягин, М. И. Каменский, С. В. Конягин, В. А. Костин, Г. А. Курина, Т. П. Лукашенко, С. Р. Насыров, Е. С. Половинкин, А. М. Седлецкий, М. А. Скопина, А. П. Солодов, Ф. А. Сукочев, Ю. Н. Субботин, А. А. Шкалик, Ф. Hernandez, С. А. Шабров (ученый секретарь), Ж. И. Бахтина (технический секретарь).

Современные методы теории функций и смежные проблемы : материалы Международной конференции : Воронежская зимняя математическая школа (28 января – 2 февраля 2021 г.) / Воронежский государственный университет ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ; Математический институт им. В. А. Стеклова РАН. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2021. — 333 с.

ISBN 978-5-9273-3153-6

В сборнике представлены материалы докладов и лекций, включенных в программу Воронежской зимней математической школы, проводимой Воронежским госуниверситетом совместно с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и Математическим институтом им. В. А. Стеклова РАН. Тематика охватывает широкий спектр проблем теории функций и функционального анализа, качественной и спектральной теории дифференциальных уравнений, оптимального граничного управления, математического моделирования и других смежных направлений, а также проблем преподавания математики в средней школе и вузах.

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

ISBN 978-5-9273-3153-6

- © Воронежский государственный университет, 2021
- © Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2021
- © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021
- © Оформление. Издательский дом ВГУ, 2021

**О РЕГУЛЯРИЗОВАННОЙ АСИМПТОТИКЕ
РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ
«ПРОСТОЙ» РАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЧКИ ПОВОРОТА
У ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА¹**

А.Г. Елисеев, Т.А. Ратникова (Москва, НИУ «МЭИ»)

eliseevag@mpei.ru, ratnikovata@mpei.ru

В теории сингулярных возмущений дифференциальных уравнений особый интерес представляют задачи с нестабильным спектром предельного оператора. В данной работе методом регуляризации С.А. Ломова [1] строится регуляризованное асимптотическое решение для сингулярно возмущенной параболической краевой задачи на полуоси при наличии спектральной особенности в виде «простой» рациональной точки поворота у предельного оператора. Точка $\varepsilon = 0$ для сингулярно возмущенной задачи является особой в том смысле, что классические теоремы существования решения не имеют места в этой точке. Поэтому в решении таких задач возникают существенно особые сингулярности, описывающие не регулярную зависимость решения от ε . Описание этих сингулярностей представляет основную проблему метода регуляризации. В данной работе построены регуляризирующие функции, связанные с особенностями краевой сингулярно возмущенной параболической задачи на полуоси. Рассматривается задача

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{\partial u}{\partial t} - \varepsilon^2 p(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + q(t)u = f(x, t), \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u(0, t) = \psi(t), \quad x \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

и выполнены условия:

- 1) $f(x, t) \in C^\infty([0, +\infty) \times [0, T])$;
- 2) $\psi(t) \in C^\infty[0, T]$;
- 3) $p(x) \geq p_0 > 0$, $p(x) \in C^\infty[0, +\infty)$;
- 4) $q(t) = t^{m/n}b(t)$, $b(t) \in C^\infty[0, T]$, $\operatorname{Re} b(t) > 0$.

Для доказательства оценки остаточного асимптотического ряда на полуоси необходимы дополнительные условия:

- 5) $\exists M_1 > 0 \quad |f(x, t)| < M_1$;
- 6) $p(x) < M_2(x^2 + 1)$;

¹ Результат Ратниковой Т.А. получен в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России (проект FSWF-2020-0022)

© Елисеев А.Г., Ратникова Т.А., 2021

$$7) u(x, t) > -m(x^r + 1), \quad m > 0, \quad r > 0.$$

Сингулярно возмущенная задача возникает тогда, когда область определения исходного оператора, зависящего от ε , $\varepsilon \neq 0$ не совпадает с областью определения предельного оператора при $\varepsilon = 0$. При выполнении условий стабильности спектра предельного оператора в случае задачи Коши существенно особые сингулярности описываются в виде $e^{\varphi_i(t)/\varepsilon}$, $\varphi_i(t) = \int_0^t \lambda_i(s) ds$, $i = \overline{1, n}$, где $\lambda_i(t)$ — собственные значения предельного оператора, $\varphi_i(t)$ — гладкие (в общем случае комплекснозначные) функции.

В случае краевой параболической задачи с точечными особенностями спектра предельного оператора «простой» точкой поворота возникают новые сингулярности, связанные с проблемой, когда область значений предельного оператора не совпадает с областью значений исходного оператора. В случае задачи (1) регуляризирующие функции имеют вид:

$$e^{-Q_0^t/\varepsilon}, \quad Q_0^t = \int_0^t q(s) ds;$$

$$\sigma_i(t, \varepsilon) = \int_0^t e^{-Q_s^t/\varepsilon} s^{\frac{i+1}{n}-1} ds, \quad i = \overline{0, (p-1)}, \quad p = m + n - 1;$$

$$G(a(x, t), \varepsilon) = e^{-Q_0^t/\varepsilon} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\tau/(2\sqrt{t})}^{\infty} a\left(x, t - \frac{\tau^2}{4\xi^2}\right) e^{-\xi^2} d\xi \equiv \\ \equiv e^{-Q_0^t/\varepsilon} F(a(x, t), \varepsilon), \quad \tau = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \int_0^x \frac{ds}{\sqrt{p(s)}}.$$

Оператор $F(\cdot)$ переводит любую гладкую функцию $a(x, t)$ в решение задачи

$$\begin{cases} F_t - F_{\tau\tau} = 0 \\ F(a(x, t))|_{t=0} = 0, \quad F(a(x, t))|_{\tau=0} = a(0, t). \end{cases}$$

Заметим, что $\varepsilon = 0$ для $F(a(x, t))$ после сужения на $\tau = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \int_0^x \frac{ds}{\sqrt{p(s)}}$ является существенно особой. Решение задачи (1) ищется в виде

$$u(x, t, \tau, \varepsilon) = e^{-Q_0^t/\varepsilon} v(x, t, \varepsilon) + \sum_{i=0}^{p-1} Z^i(x, t, \varepsilon) \sigma_i(t, \varepsilon) + G(a(x, t, \varepsilon)) + W(x, t, \varepsilon),$$

где функции v , Z^i , a , W — гладкие по x , t , степенным образом зависящие от ε . Главный член асимптотики решения задачи (1), используя свойства оператора F , можно представить в виде

$$\begin{aligned} u_{\text{гл}} = & \frac{1}{\varepsilon} \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \left[\left(\frac{f^{(j)}(x, 0)}{j!} - \sqrt[4]{\frac{p(x)}{p(0)}} \frac{f^{(j)}(0, 0)}{j!} \right) \sigma_{n(j+1)-1}(t, \varepsilon) \right] - \\ & - \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} a_{-1/2}(x, t) \sqrt{t} \sqrt[4]{p(x)} \cdot \\ & \cdot \int_0^x \sqrt[4]{p(s_1)}^3 \int_0^\infty e^{-\xi^2} \int_0^\xi a''_{-1} \left(s_1, t - \frac{s^2}{4\xi^2} \right) ds d\xi ds_1 + \\ & + e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} \varphi(x) + \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor} \frac{f_{xx}^{(j)}(x, 0)}{j!} t^j \sigma_{n(j+1)-1}(t, \varepsilon) - \\ & - \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor + 1} \frac{f_0^{(j)}(x, 0)}{j!} \sigma_{n(j+1)-1-n\{\frac{m}{n}\}}(t, \varepsilon) + e^{-\frac{1}{\varepsilon} Q_0^t} a_0(x, t) + \underline{O}(\varepsilon^\infty), \end{aligned}$$

где функции $a_1(x, t)$, $a_{-1/2}(x, t)$, $a_0(x, t)$, $g(x, t)$ находятся из итерационных задач при ε^{-1} , $\varepsilon^{-1/2}$, ε^0 .

Литература

1. Ломов С.А. Введение в общую теорию сингулярных возмущений / С.А. Ломов. — М. : Наука, 1981. — 400 с.
2. Елисеев А.Г. Регуляризованное решение сингулярно возмущенной задачи Коши при наличии иррациональной простой точки поворота / А.Г. Елисеев // Дифф. ур. и проц. упр. — 2020. — № 2. — С. 15–32.
3. Ратникова Т.А. Singularly Perturbed Cauchy Problem for a Parabolic Equation with a Rational "Simple" Turning Point / Т.А. Ратникова // Axioms. — 2020. — № 9, 138. — doi:10.3390/axioms9040138.